

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШДА ИШОНТИРИШ ВА МАЖБУРЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

САИДОВ Баҳром Анварович

Юридик фанлар доктори, профессор

АСҚАРОВ Ўктам Баҳромович

Мустақил изланувчи

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон қарори қабул қилинди.

Ушбу қарор билан “Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми Кодекси” тасдиқланиши, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги 5050-сон Қарори билан қабул қилинган “Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш концепцияси”да белгиланган, «Ватанга ва халққа садоқат билан хизмат қилиш — олий бурчимиз!» концептуал ғоясини ҳаётга тадбиқ этиш борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларнинг мантиқий давоми ҳисобланади.

Кодексдан кўзланган асосий мақсад, Ички ишлар органлари ходимларини “Инсон қадрини учун” тамойили асосида юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, ўз бурчига содиқ, ватанпарвар ва халқпарвар этиб тарбиялаш ва бу орқали аҳолининг чинакам розилигига эришишдан иборат.

Маълумки, ИИОнинг аксарият ходимлари ҳар куни, ҳар соатда аҳоли билан мулоқот қилади. Аҳолимиз эса ушбу мулоқотларда нафақат профессионал ходим, балки юксак маданиятли шахс сифатида кўришни истайди. Шу боис ходимларнинг хулқ-атвори, юриш-туриши, мулоқот маданиятига талаблар кучайтирилди.

Мазкур кодекс, ички ишлар органлари ходимларининг хизмат ҳамда хизматдан ташқари фаолиятида одоб-ахлоқи ва интизомига қўйиладиган талабларни белгилайди, бошлиқлар ва ходимларнинг ўзаро муносабатларини, шунингдек, уларга нисбатан рағбатлантириш ва интизомий жазо чораларини қўллаш масалаларини тартибга солади. Бу эса, ҳудудий ички ишлар органлари фаолиятини бошқаришда, унинг таъсирчанлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, Ички ишлар органларини бошқаришда турли ҳил усуллардан фойдаланилади. Улар орасида ходимларга нисбатан *руҳий ундаш* усулларини қўллаш анча самарали ҳисобланади.

Руҳий ундаш усули мазмун-моҳиятига кўра қуйидаги асосий турларга ажратилади:

- а) ишонтириш;
- б) мажбурлаш.

Юқоридаги икки тур одамларнинг онги ва иродасига таъсир кўрсатишнинг универсал усуллари деб аталади ҳамда улар ижтимоий бошқарувнинг энг умумий усуллари ташкил қилади.

Бошқарув фаолиятида ишонтириш ва мажбурлаш турли шаклларда намоён бўлади, бу эса ижтимоий бошқарув усуллари аниқроқ турларини ажратишга имкон беради.

Ишонтириш усули раҳбарлар фаолиятининг энг асосий усулларида бири ҳисобланиб, бунда ижрочиларнинг талаб даражасидаги иш (хизмат) фаолиятини таъминлашга ундовчи турли усуллар комплекси қўлланади.

Ишонтириш усули тарбия ва тушунтириш, намунали хулқни рағбатлантириш ва ижобий намуналарни кўрсатиш фаолиятининг турли шаклларида амалга оширилади. Бундан ташқари, ишонтириш огоҳлантириш – олдини олувчи ҳаракатлар, маълум қилиш, тарғибот-ташвиқот, ундаш ва шу каби шаклларда ҳам амалга оширилади¹.

Бошқарув сифатини яхшилаш, унинг самарадорлигини ошириш кўп жиҳатдан бошқарув усуллари такомиллаштиришга боғлиқ. Ички ишлар органлари олдида қўйилган кенг кўламли вазифа ва функцияларни бажариш учун ишонтириш усулларидан фойдаланилади.

Ишонтириш усули ижрочиларда хизмат фаолиятининг керакли меъёрларини мустаҳкамлашга, ўзларининг ҳаракатларини ички ишлар органлари манфаатлари билан уйғунлаштиришга хизмат қилади. Ишонтириш усулининг асосий турларидан бири бу ходимларни *рағбатлантириш ҳисобланади*.

Шу боис, юқорида қайд этилган кодексда ходимларни ишонтириш мақсадида рағбатлантириш усуллари такомиллаштирилди. Эндиликда, ички ишлар органлари ходимларига нисбатан ишонтириш усули сифатида қуйидаги рағбатлантириш чоралари қўлланилади:

Миннатдорлик эълон қилиш — касбий маданият қоидаларига риоя этиб, юклатилган вазифани, бошлиқнинг буйруғи ёки топшириғини муваффақиятли бажарган ходим (ходимлар гуруҳи)га нисбатан;

Қимматбаҳо ёки эсдалик совға ёхуд пул мукофоти билан тақдирлаш — касбий маданият қоидалари ва хизмат интизоми талабларига риоя этган ходим (ходимлар гуруҳи)га нисбатан хизмат фаолияти давомида юқори натижаларга эришгани, хизмат вазифасини намунали бажаргани ва бенуқсон хизмати учун, шунингдек, захирага (истеъфога) чиқиши муносабати билан ёки мусобақа (беллашув)нинг якуний натижаларига кўра;

Фахрий ёрлиқ билан тақдирлаш — касбий маданият қоидалари ва хизмат интизоми талабларига риоя этган ходим (ходимлар гуруҳи)га нисбатан хизмат фаолияти давомида юқори натижаларга эришгани, хизмат вазифасини намунали бажаргани учун, шунингдек, мусобақа (беллашув)нинг якуний натижаларига кўра ва ўқишни (ўқув йилини) муваффақиятли якунлаганда;

Идоравий кўкрак нишони билан тақдирлаш — ходимга нисбатан юқори хизмат интизоми, касбий маданияти ва кўп йиллик бенуқсон хизмати, ички ишлар органлари тизимини такомиллаштиришга салмоқли ҳисса қўшгани, хизмат бурчини бажариш чоғида мардлик

¹ Ички ишлар органларида бошқарув назарияси: Дарслик / И. Исмаилов, Д. С. Мухамадалиев, Э. У. Азизов; масъул муҳаррир Б. А. Матлюбов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б.104.

ва жасорат кўрсатгани, шунингдек, ёш авлодни Ватанга садоқат руҳида тарбиялашга муносиб ҳисса қўшгани учун;

Муддатидан олдин навбатдаги махсус унвон бериш ёки эгаллаб турган лавозими билан кўзда тутилгандан бир поғона юқори махсус унвон бериш — ходимга нисбатан юқори хизмат интизоми, касбий маданияти, хизмат бурчини бажариш чоғида кўрсатган қаҳрамонлиги, жасорати ва фидойилиги, ички ишлар органлари амалий фаолиятига салмоқли илмий ҳисса қўшгани (илмий даражани олганда), хизмат вазифаларини юксак даражада бажаришда намуна бўлгани учун (ички ишлар органларида хизмат ўташ масалаларини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ).

Шунингдек, эгаллаб турган лавозими билан назарда тутилгандан бир поғона юқори махсус унвон бериш ва рағбатлантириш тариқасида муқаддам қўлланилган интизомий жазо муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин.

ИИВ таълим муассасалари тингловчи-курсантларига нисбатан юқорида қайд этилган рағбатлантиришлардан ташқари қуйидаги рағбатлантириш чоралари ҳам қўлланилади:

Таълим муассасаси ҳудудидан навбатдан ташқари чиқиб келиш — юклатилган вазифаларни, командирларнинг буйруқ ёки топшириқларини виждонан бажарган ИИВ таълим муассасаларининг курсантлари (тингловчилари)га нисбатан;

«Ҳурмат тахтаси»га киритиш — ижтимоий-маданий ҳаётда фаол иштирок этган, ўқув дастурларини аъло баҳоларга ўзлаштирган ИИВ таълим муассасаларининг курсантлари (тингловчилари)га нисбатан;

Ота-онасига ёки турар жойига миннатдорлик хати юбориш — ижтимоий-маданий ҳаётда фаол иштирок этган, ўқув мавсумини аъло баҳолар билан яқунлаган ИИВ таълим муассасаларининг курсантлари (тингловчилари)га нисбатан;

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири ёки «Жалолиддин Мангуберди» стипендиясини тайинлаш — ижтимоий-маданий ҳаётда фаол иштирок этган, ўқув ва хизмат интизомига риоя қилишда намуна бўлган, ўқув йилини аъло баҳолар билан яқунлаган ИИВ таълим муассасаларининг курсантларига нисбатан.

Алоҳида хизматлари учун ходимлар Ўзбекистон Республикасининг фахрий унвонлари ва давлат мукофотларига тавсия этилиши мумкин.

Рағбатлантириш чоралари алоҳида ходимга нисбатан ҳам, бир гуруҳ ходимларга нисбатан ҳам қўлланилиши мумкин. Ходимга нисбатан бир ютуғи (натижаси) учун фақат битта рағбатлантириш чораси қўлланилади.

Рағбатлантириш чорасини белгилашда ходимнинг хизмат кўрсаткичлари хусусияти, шунингдек, унинг аввалдан хизматга бўлган муносабати эътиборга олиниши керак.

Рағбатлантириш ва интизомий жазо чоралари бошлиқлар томонидан ўзига берилган ваколатлар доирасида қўлланилиши лозим. Қўл остидаги ходимларига нисбатан ўз ваколатларига кирмайдиган рағбатлантириш чораларини қўллаш зарурияти туғилган ҳолатда бошлиқ юқори турувчи раҳбарга бу ҳақда илтимоснома киритиши лозим.

Қўлланилган рағбатлантириш чораси буйруқ билан эълон қилинади. Миннатдорлик эълон қилиш ва таълим муассасаси ҳудудидан навбатдан ташқари чиқиб келиш буйруқ орқали ҳам, оғзаки ҳам эълон қилиниши мумкин.

Рағбатлантирилганлиги ҳақида ходимга шахсан, саф олдида ёки кенгайтирилган мажлис (йиғилиш)да тантанали тарзда эълон қилинади.

Рағбатлантириш тўғрисидаги буйруқ эълон қилинган вақтда, қоида тарикасида, ходимларга фахрий ёрлик, қимматбаҳо ёки эсдалик совға ёхуд пул мукофотлари, кўкрак нишонлари топширилади.

Буйруқ билан эълон қилинган рағбатлантириш чораси ходимнинг шахсий ҳужжатлар йиғма жилдига киритиш орқали ҳисобга олиниши керак.

Мажбурлаш усули, яъни ижрочиларнинг талаб даражасидаги иш (хизмат) фаолиятини мажбурий таъминловчи турли усуллар комплексини қўллаш, раҳбарлар фаолиятининг ёрдамчи усуллари билан бири ҳисобланади. Мажбурлаш усули ижрочилар талаб даражасида ҳаракат қилмаганида, тегишли бошқарув қарорларида ифодаланган талаблардан бош тортганларида қўлланилади.

Мажбурлаш усули турли ахлоқий ёки ҳуқуқий жавобгарликка оид мажбурият чоралари орқали амалга оширилади. Мажбурлаш усулини қўллашда ижрочиларнинг истаклари ва хоҳишлари инобатга олинмайди. Ушбу усулни қўллаш ўзларига белгиланган ҳуқуқлар доирасида муайян хизмат мажбуриятларини бажарадиган ижрочиларга қўйиладиган талаблар тизимига асосланади.

Ички ишлар органларида хизмат интизомини сақлаш, қонунийлик ва ҳуқуқий тартибни таъминлаш мақсадида ходимларга нисбатан *интизомий* чоралари қўлланилади.

Интизомий мажбурият бошқарув субъекти ва объектнинг хизматга оид муносабатлари билан боғлиқ. У бошқарув объекти, қуйи турувчи орган ёки унинг ходими бошқарув субъектининг, яъни юқори турувчи орган (мансабдор шахс)нинг топшириқларини лозим даражада ва ўз вақтида бажаришини таъминлаш мақсадида қўлланилади. Интизомий мажбурият интизомий жавобгарликда ўз ифодасини топади.

Интизомий жавобгарлик интизомий ноҳўя ҳаракат содир этилганида, яъни ходимнинг зиммасига юклатилган меҳнат ёки хизмат мажбуриятлари унинг айби билан бажарилмай қолган ёки лозим даражада бажарилмаган тақдирда келиб чиқади.

Шу боис, юқорида қайд этилган кодексда ходимларни мажбурлаш усуллари ҳам такомиллаштирилди. Эндиликда, ички ишлар органлари ходимларига нисбатан қуйидаги интизомий жазо чоралари қўлланилиши мумкин:

Танбеҳ — юклатилган вазифаларни, бошлиқнинг топшириқлари ва услубий кўрсатмаларни бажармаган, хизмат кийимини кийиш қоидаларини бузган ходимларга нисбатан;

Ҳайфсан — норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва Кодекс талабларини, хизмат гувоҳномасидан фойдаланиш, фуқаролар ҳамда ҳамкасблари билан муомала маданияти қоидаларини бузган, белгиланган кун тартибига мунтазам равишда амал қилмаган ва хизмат мажбуриятларини бажармаган, жамоадаги маънавий-руҳий муҳитга салбий таъсир кўрсатган ходимларга нисбатан;

Қаттиқ ҳайфсан — амалдаги «ҳайфсан» интизомий жазоси бўлган ходимларга нисбатан, касбий маданият қоидалари ва хизмат интизومي талабларини, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва Кодекс нормаларини такроран бузганлиги учун;

Лавозим маошининг эллик фоиздан кўп бўлмаган миқдорда жарима — амалдаги интизомий жазоси бор-йўқлигидан қатъий назар, касбий маданият қоидалари ва хизмат интизومي талабларини, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва Кодекс нормаларини қўпол

равишда бузган, хизмат бурчига масъулиятсиз ёндашган, иш самарадорлиги паст бўлган ходимларга нисбатан;

Махсус унвонини бир поғона пасайтириш ёки эгаллаб турган лавозимидан озод этиш — амалдаги интизомий жазоси бўлган, касбий маданият қоидалари ва хизмат интизоми талабларини, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва Кодекс нормаларини қўпол равишда бузган, хизматни ўташга лоқайдлик билан муносабатда бўлган, юклатилган хизмат мажбуриятларини бажармаган ходимларга нисбатан;

Гауптвахтада ҳибсда ушлаб туриш — интизомий жазонинг қатъий чораси сифатида ички ишлар органлари хизматидан бўшатиш учун асос бўладиган ножўя хатти-ҳаракатни содир этган ходимларга нисбатан;

Ички ишлар органлари хизматидан бўшатиш — хизмат интизомини қўпол равишда бузган, ички ишлар органи ходими шаънига путур етказувчи хатти-ҳаракат содир этган, интизомий жазо чораси мавжуд бўлган тақдирда, мунтазам равишда хизмат интизомини бузган, қонун ҳужжатларида белгиланган чеклов ва тақиқларга риоя этмаган ходимларга нисбатан.

ИИВ таълим муассасалари тингловчи-курсантларига юқорида қайд этилганлардан ташқари қуйидаги интизомий жазо чоралари ҳам қўлланилиши мумкин:

Навбатдан ташқари нарядда хизмат ўташга ёки беш суткагача хўжалик ишларига жалб этиш, бир ой муддатгача таълим ташкилоти ҳудудидан навбатдаги чиқиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш — юклатилган вазифаларни ёки командир (бошлиқ)нинг топшириқларини бажармаган, таълим ташкилотининг ўрнатилган ички тартиб-қоидаларини бузган, ўқув дастурини қониқарсиз ўзлаштирган ИИВ таълим муассасалари курсантлари (тингловчилари)га нисбатан;

Курсант (тингловчи)лар рўйхатидан ўчириш — ИИВ таълим муассасалари курсант (тингловчи)ларига нисбатан касбий маданият қоидалари ва хизмат интизоми талабларини бузганлиги, ўқув дастурини ўзлаштира олмаганлиги учун.

Шунингдек, курсантлар бир ой муддатгача таълим муассасаси ҳудудидан навбатдаги чиқиш ҳуқуқидан маҳрум этилиши мумкин.

Кодексда назарда тутилмаган интизомий жазо чораларини қўллаш тақиқланади. Содир этилган ножўя хатти-ҳаракат учун фақат битта интизомий жазо тайинланади. Хизмат интизоми бир неча ходимлар томонидан бузилганда, интизомий жазо уларнинг ҳар бирига нисбатан алоҳида қўлланилиши мумкин.

Содир этилганлиги маъмурий жазо тайинлашга олиб келган хатти-ҳаракатлар учун интизомий жазо қўллашга йўл қўйилмайди.

Интизомий жазони бекор қилиш ҳуқуқи уни қўллаган бошлиққа ёки унга тенг ваколатга эга, шунингдек, юқори турувчи ваколатли раҳбарга берилади. Бошлиқ қўл остидаги ходим томонидан содир этилган ножўя хатти-ҳаракатнинг ўта жиддийлиги сабабли уни лозим даражада жазолаш учун ўзига берилган ваколатларни етарли эмас деб ҳисобласа, юқори турувчи раҳбарга ходимга нисбатан оғирроқ интизомий жазо қўллаш тўғрисида илтимоснома киритиши мумкин.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш жоизки, ички ишлар органлари фаолиятини бошқаришда ишонтириш ва мажбурлаш усулларидадан ўз вақтида, тўғри фойдаланиш, бошқарувнинг самарадорлигига хизмат қилади.